

عنوان المقال: مظاهر بعض معاملات
أوقاف المياه ببلاد المغرب الإسلامي من
خلال النوازل الفقهية.

الكاتب: د.ة/ خيرة سياب
جامعة طاهري محمد/ بشار

البريد الإلكتروني: siab.noria@yahoo.com

تاريخ الارسال: 2019/01/27 تاريخ القبول: 2019/2/22 تاريخ النشر: 2019/03/28

بعض معاملات أوقاف المياه ببلاد المغرب الإسلامي
من خلال النوازل الفقهية

الملخص بالعربية:

يمثل الوقف مصدرا مهما للجهات المنتفعة به، ويتمثل (الوقف) عادة في بذل الخير تحت تأثير الوازع الديني الذي يشير إلى أهمية التضامن بين أفراد المجتمع، وتبرز مظاهر الوقف في تلك الآثار المترتبة عنه، ومن بين أهم الأوقاف التي حملت قضاياها كتب النوازل من خلال نصوص كثيرة ومتنوعة، نذكر أوقاف المياه، وعليه تحاول هذه الورقة أن تنوّه من خلال بعض مسائل هذا النوع من الوقف إلى قيمة النصوص وكثافتها في كتب النوازل، والتي جاءت تتحدّث عن منظومة متكاملة فيما يخص المسائل المائية وقيمة التشارك الاجتماعي فيها، ما أدّى إلى استعانة أصحابها من الواقفين والمنتفعين بالمفتين في فظ نزاعاتهم حولها، وذلك وفق منهج تاريخي استقرائي بغية توجيه البحث في تراثنا المتمثل في كتب النوازل التي لا تزال نصوصها خصبة في مثل هذه المجال وغيره.
كلمات مفتاحية: الوقف-المياه-المغرب الإسلامي-التضامن-المجتمع.

Abstract :

The Waqf is an important source for the beneficiaries. It is the act of a good deed under the influence of religious reason, which indicates the importance of solidarity among members of society. The manifestations of the Waqf aspects are

stand out in its consequences, among the most important endowments that carried out the issues of Books of Vices through many texts and variety, the Waqfs of water. Thus, this paper attempts to note, through some of the issues of this type of waqf, the value and intensity of the texts in the Book of Vices, which talked about an integrated system dealing with water issues and social partnership. This led their owners of the standing and beneficiaries to seek help from the Moftin in their rude dispute around, by following an inductive historical approach to guide the research of our heritage of books of vices, which are still fertile texts in this and other fields. The Waqf is an important source for the beneficiaries. It is the act of a good deed under the influence of religious reason, which indicates the importance of solidarity among members of society. The manifestations of the Waqf aspects are stand out in its consequences, among the most important endowments that carried out the issues of Books of Vices through many texts and variety, the Waqfs of water. Thus, this paper attempts to note, through some of the issues of this type of waqf, the value and intensity of the texts in the Book of Vices, which talked about an integrated system dealing with water issues and social partnership. This led their owners of the standing and beneficiaries to seek help from the Moftin in their rude dispute around, by following an inductive historical approach to guide the research of our heritage of books of vices, which are still fertile texts in this and other fields.

Key Words: Waqf - Water – Islamic- Maghreb-Solidarity- Society.

تمهيد:

إنّ موضوع الوقف¹ ليس موضوعا جديدا وإنما تعود جذوره إلى ما قبل الإسلام ، فقد عرفته أمم الأرض لما يترتب على وجوده من تبادل للمنفعة العامة بين أفراد المجتمعات، إلا أنه قد يكون أخذ ألفاظا مختلفة ولا شك أن العرب كان لهم فيه سهم قبل ظهور

الإسلام لأدلّ على ذلك بناء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام الكعبة المشرفة قبل الإسلام حيث مثل هذا المسعى الإبراهيمي رمزا لبادرة بذل الخير وتوجيه الفكر الإنساني إلى قيمة ما يبذل للصالح العام و ما ينشر من خير بين الناس ليعم الأمن وتنشر السكينة بين أفراد المجتمعات وقد نوّه القرآن الكريم بهذا العمل من خلال قوله تعالى في محكم تنزيله: "وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"²، وقد أوقفنا السيوطي بأبيات شعرية تجعل العمل الخيري المتمثل في وقف المال والعلم للانتفاع العام ما يدفع إلى تكاتف المجتمعات الذي يجب أن يستمر في هذه الدنيا وذلك لاستحالة انقطاع المحتاجين لهذه الأوقاف بفعل استمرار الأسباب المؤدية له سواء كانت طبيعية أو بشرية أو صحية ..الخ، حين قال³:

إذا مات ابن آدم ليس يجري	عليه من فعال غير عشر
علوم بثها ودعاء نجل	وغرس النخل والصدقات تجري
ورائة مصحف ورباط ثغر	وحفر البئر أو إجراء نهر
وبيت للغريب بناه يأوي	إليه أو بناء محل ذكر
وتعليم لقرآن كريم	فخذها من أحاديث بحصر.

لقد اتسعت أعمال الوقف ببلاد الإسلام لتشمل كافة المنافع التي من شأنها خلق التوازن في المجتمعات وإرساء ثقافة حق المحتاج بكافة صور هذا الاحتياج لتشمل الإنسان والحيوان فتوفر لكلاهما كثير من مرافق الأوقاف، حتى كان للوقف المائي ضرورة لما يترتب على نقصه من مضار عامة، ومن ذلك القول إن الوقف الذي أقره الشرع يحقق الكثير من المصالح الدينية والدنيوية، ووردت أمثلة ليست بالقليلة في كتب النوازل تدل على كيفية التعامل مع الأوقاف المتعلقة بالمياه والمنشآت التابعة لها، والتي سنقف على بعضها فيما يلي:

البئر الموقوفة:

سئل بعض فقهاء المغرب " عن مسافرين سافروا فسبق أحدهم إلى الماء فيأخذ بئرا من الآبار يتسابق الناس عليها، هل تكون البئر لمن سبق عامة الناس"؟⁴ ، وكانت الإجابة كما يلي: " إذا كانت الآبار قد هيئت في هذه الأحباس الذي يديم بقاءها وحولها من المياه ما يظهره البحث القريب كما يصنع في سائر الأحباس لم يقصد من هيا هذه المصانع (الآبار) إلا رفق من يضعف عن البحث، فكيف يسارع إليها أهل الطاقة فيستبدون ويتكون ضعفاء الناس إلى البحث هذا مما لا يجب، وإذا كان ليس في الموضوع ما يبحث وليست إلا هذه الآبار وبنائها قليل فوجه الصواب فيها أن لا تمس حتى يصل الناس فيتساوون في مائها بشرب أنفسهم.

وقد استفاد أهل الفتوى في هذه النازلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لمن وصل إليها " وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عابر السبيل الحق أولا في الشرب من الآبار الخاصة، وذلك استثناء لأحكام الحريم الخاص بالبئر⁵.

لقد تنوعت نوازل مياه الأوقاف تنوع الحاجة الاجتماعية لسكان بلاد المغرب الإسلامي، مما يفيد بضرورة إعادة ربط حاضرتنا بماضيها بما يخدم التنمية المستدامة من خلال العدالة في توزيع الثروة المائية انطلاقا من مختلف مصادر هذه الثروة.

حق أهل الذمة في استئجار الماء الموقوف لصالح المساجد:

من بين النوازل التي طرحت على فقهاء البلاد المغربية نازلة حول هل من حق أهل الذمة في استئجار⁷ الماء الموقوف لصالح المساجد، والمسألة هي أن المسجد كان مجاورا لدرب اليهود فطلبوا من الناظر أن يجزي لهم الماء فيخرج من المسجد لدورهم بعد حفر آبار بصفة مقدار خمسة قواديس. . . فهل يجوز هذا؟ فكانت الإجابة على التالي: -أما استئجار الماء المذكور فيجوز لكن بشروط منها:

(أ) ألا يشكل ضرر على حيطان المسجد.

(ب) أن يكون في الماء الموقوف فضلا يستغني عنها المسجد.

ج) أن يكون القدر المستأجر معلوما قدره مقدرا بالقادوس، بحيث لا يؤثر هذا الاستئجار على تذبذب المياه الخاصة بالمسجد.

د) أن يثبت السداد في الثمن إلى المدة المستأجر إليها.

هـ) ألا يشترط على المستأجرين الإصلاح كلما احتاج مصدر الماء إلى ذلك إلا أن يكون بطواعية منهم وتبرع.

ويظهر من خلال جواز الاستئجار، أن ذلك إنما يدخل ضمن حقوق الماء بحق الشفعة وعلى الناس أن ينظموا حقوق الماء المشترك فيما بينهم لأنهم شركاء في حق الشفعة.

كما يبدو من جهة أخرى أن الوقف يستفيد من ثمن الكراء من دون حرج، إلا أن لذلك بعض الضوابط التي من شأنها تنظيم هذه العملية حتى لا يضيع الحبس، وهو ما أشار إليه ابن القيم عند حديثه عن الحيل الجديدة في مسائل الوقف بقوله: " أن إيجار الوقف لمدّة مديدة من الحيل الباطلة قطعاً والمفاسد الكبيرة جداً فكم خرج وضاع من الأملاك الموقوفة بطول المدّة واستيلاء المستأجر فيها على الوقف، وكم أوجر الوقف دون إجارة لطول المدّة، وكم زادت أجرة الأرض أو العقار أضعاف ما كانت عليه، ولم يتمكن الموقوف عليه من استيفائها"⁸، ولذلك لم تكن مياه مواجل المساجد تمنح دائماً مجاناً ومن دون شروط، إذ كانت تمنح لطالبيها، وتمنع عنهم حسب الظرف والحالة وطبقاً لما نصّ عليه المحبسّ فان لم يوجد نصّ أو وصية يقع العمل بما جرى به العرف، فإن اقتضت به العادة بيعه وضمّه إلى الحبس لضرورة عمارة المساجد كما كان سائداً في مواجل مساجد القيروان خلال العهد الحفصي فهو جائز، وهو جائز أيضاً إذا اقتضت العادة إباحة شربه للشفاه دون حمله خارج المسجد⁹، وقد وقف اللخمي عند عادة تخصيص الأئمة والمؤذنين والقائمين على خدمة المساجد بماء مواجل هذه المساجد، كما كان غالباً على مساجد تونس والقيروان خلال القرن التاسع هجري/ الخامس عشر ميلادي، ودعوا إلى أن لا يكون تمييز بين الناس في هذا المجال لأنّ الأصل تعميم الانتفاع والإباحة¹⁰.

وفي حال اكتراء الأحباس خاصة ما تعلق بالمياه بثمن مبيّن ووقت محدّد، فقد وردت بعض النصوص العملية لمثل هذه المعاملات فيما تعلق بحبوس المياه، " تكلفنا للناظر صاحب الأحباس بثلاثة أوراق كراء جواز الماء من مصرفهم لسقي جناتها الذي حرثناه وذلك حتى نحصده. " ¹¹، وقد سئل أحد مشايخ أهل المغرب في مثل هذه المسألة والمتعلقة بقضية استئجار فيض ماء الأوقاف، وهل يجوز ذلك؟ فأجاب: " استئجار فيض ماء الأحباس إلى شرائه جائز نافذ لما فيه من تنمية الحبس، ولا حقّ لمن كان ينتفع به قبل ذلك في سقي أو غيره من ذلك الفيض، بل حجة له في حيازة مدّة طويلة إذ لا حيازة على حبس بل يغرمون قيمة ما انتفعوا به قبل ذلك في السقي وفي غيره من ذلك الفيض إن كانت توجد له قيمة حالة انتفاع المنتفع به، لأنه أخذه بغير حق وهو ملك للحبس ولو شاء أن يستأجره ما بقي منه على وجه النظر وإن أدى ذلك إلى دثور ما غرس من الأشجار على الماء المذكور والله أعلم ¹²"، حيث يبدو أن ظاهرة التعامل بمياه الحبوس كانت ضرورة لعل الحاجة إلى المياه فرضت ذلك، هذا من جهة ومن جهة ثانية، يظهر واضحاً أنّ التعامل بكراء مياه الحبوس كانت لا محال تعود بالفائدة على مستحقيها، ومن جهة ثالثة فإنّ هذه المسألة يبدو أنّها كانت شائعة بين أهل المغرب الإسلامي بشكل عام.

هل يجوز الاستفادة من جب المسجد؟

هي نازلة طرحت على فقهاء بلاد المغرب فيما ورد عند الونشريسي ¹³ حول أحقية أهل البلدة في ماء الجب الذي بالمسجد وذلك للظروف المحيطة بالجب التالية:

- جلب الماء للجب عن طريق ساقية تمر بأرض أهل البلدة.
- لا وجود للآبار بالبلدة هذه.
- شرب أهل البلد من الساقية التي يجلب ماء الجب عن طريقها.
- مساهمة أهل البلد في تنظيف الجب عن طريق الأموال... إلخ.

فجاءت إجابة المفتي:

- ماء الجب المذكور خاص بالمسجد المذكور فيستعمل فيه حبس خاصة.

-لا يجوز لأحد أن يستقي منه ليحمله إلى منزله ومن استقى بماء المسجد بذلك فعليه كراء المثل بقدر ارتفاعه بها، ومن لم يغرم ذلك كان تباعه في ذمته.
-وأضاف المفتي: أن يسقط دلوا أو حبلا عليه إخراجهما وإن لم يستطع غرم ذلك، وكذلك من كسر أنية من آواني الوضوء المحبسة له فهو ضامن لقيمتها¹⁴.
بيع الوقف وبه شرب ماء هل يباع معه:

هي إحدى المسائل التي وردت على الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن حول عرصه كانت محبسة عن مسجد وكان للعرصة شرب من ماء. . . (حيث لم تصبح هذه العرصه صالحة للحرث أو الغرس وأريد بيع العرصه فجاء سؤال المفتي حول إمكانية بيع الماء المرافق لها لصرفه في موضع آخر؟

فأجاب الفقيه أبو عبد الله: اعتمادا في فتواه هذه على قول الإمام مالك بعدم جواز بيع الحبس كله، وذلك من خلال قوله لأحد سائليه عن نخلة حبست عليه فدرت أترى في أن يبيعها. فقال له مالك: "أتركها حتى تلعب عليها الرمال فتستريح منها"¹⁵.

لقد اقترنت مياه الأحباس في بلاد المغرب الإسلامي بما ينظم مواردها بين الناس، ما جعل موضوع (المياه) في هذه البلاد سواء في بلاد المغرب الأقصى أو الأدنى أو الأوسط يكتسي أهمية حضارية جديرة بإثارة البحث حولها، خاصة حينما يتعلق الأمر بقضية تشاركية بين أبناء المجتمع كما في قضية الماء، ومن بين مياه الأحباس التي وقعت فيها قضايا وطرحت على قضاة ومفتي أهل المغرب نذكر كذلك:

الصهاريج الموقوفة:

هل يتوضأ منها أو ينتفع بأي نوع من الانتفاع؟، لقد طرحت النازلة على الفقيه أبو سعيد. فأجاب: أما التطهر بماء الصهريج، فإن وقفت للشرب لم يتوضأ بمائها، وإن وقفت للانتفاع جاز الوضوء وغيره وإن شك في ذلك جاز استعمال القدر المتيقن، وينبغي أن يتجنب الوضوء للشك¹⁶.

لقد خضع تسبيل الماء إلى مواقيت محددة تستمر غالبا إلى كامل النهار، من شروق الشمس إلى غروبها، وربما استمر التسبيل في بعض المدن من الغروب إلى أن تمضي حصة

من الليل يرجع السكان على إثرها إلى ديارهم وفي حين يتواصل تسبيل الماء خلال شهر رمضان من وقت الغروب إلى ما بعد صلاة التراويح، ثم من وقت التسبيل إلى الفجر¹⁷.
كما حضي بناء السبيل بالإضافة إلى قيمته الاجتماعية، بمكانة خاصة من الناحية الروحية يشير إبراهيم حركات¹⁸ بالقول: "يحض السبيل علاوة على قيمته الاجتماعية الكبرى على مرتبة دينية مرموقة تضعه في مرتبة إنشاء المساجد من حيث الأجر والثواب، ذلك من تلازم البعدين الاجتماعي والديني في إنشاء الأسبلة والسقايات، هو الذي دفع المتطوعين إلى أن يجمعوا في مبادراتهم بين إنشاء مسجد وإنشاء سبيل أو سقاية في الوقت ذاته"، قال الجاحظ: "وغالبا ما كان السقي عملا من أعمال البر لا يمارسه إلا الورعة"¹⁹.
مواجل موقوفة على المساجد:

وفي ذات الموضوع سئل الشيخ أبو الحسن القابوسي، عن مواجل المساجد إذا عدم قصد المحبس كيف كان؟ فأجاب رحمه الله يعمل على غالب عادة الناس الماضية، لأنهم لم يتواطؤوا على عمل إلا وهو قصد المحبس في غالب الحال. . . . أما الشرب فإنه جعله للعطشان، كان غنيا أو فقيرا. . . والغالب في المواجل أنها تفتح في اشتداد الحر، ووقت احتياج الناس للماء²⁰.

إن الوقوف على مثل هذه الإجابة التي جاءت بناء على طرح مسائل مائية، يوقف الباحث أمام ظاهرة تنظيم المعاملات المائية تنظيما يوجي بمحاولة المجتمعات المغربية الابتعاد عما يثير النزاعات المائية بقدر المستطاع، وفي ذلك يلمس بعدا أخلاقيا راقيا ساد بلاد المغرب في الفترة الإسلامية الوسيطة، علنا نراجع علاقتنا بموروثنا المائي بالمواقف الإنسانية والحضارية في نفس الوقت.

مرور ساقية موقوفة لمسجد على أرض رجل:

طرحت هذه النازلة على أبو عبد الله الحفار²¹ على النحو التالي: " رجل له مال تمرّ عليه ساقية إلى أرض المسجد، وله أيضا أرضا خلف المسجد المذكور، فمنعه (القائمون) على المسجد من سقي ماله، فطلبوا منه إجازة فهل له هو إجازة على المسجد على مرور الماء على أرضه (الأول)؟ ، فأجاب: إن لم تكن الساقية تسقي الأرض التي خلف المسجد

قبل هذا الوقت، وأراد إحداث هذا السقي فلهم منعه إلا أن يعطيهم ما طلبوا منه لأنه أحدث ما لم يكن، فلا يمكن من ذلك إلا بإذن منهم بأجرة أو بدونها"، وكذا سقي أرض المسجد على أرضه إن كانت أرض المسجد تسقى قديماً على أرضه فلا متكلم له، لأن ذلك حق ثابت عليه، وإن لم تكن أرض المسجد تسقى على أرضه إلا بإذنه بأجرة إن شاء أو دونه "وفي هذه النازلة إشارة إلى أن سقي أراضي الخواص من مياه الأحباس لا يمكن إلا إذا فضل شيء منها، وعلى المستفيد في هذه الحال أن يشهد بذلك ومن ذلك مثال ورد في نص لوثيقة قام بدراستها أحد الباحثين²²: ". . . يشهد عبد المولى أمزل والحسن بن عثمان أمزل أن جنان أبا حمو. . لا يسقي من نوبة جناني الأحباس في يوم السبت إلا بما فضل عن الجنانين المذكورين من الماء فإن لم يفضل عنهما شيء فلا يأخذ منهما شيئاً. . . عام 996هجريّة"، وفي نفس السياق وقف الباحث على نص آخر مفاده ". . . شهد معمر بن الغازي. . أنه كان يجري على الأحباس سنة، وما يعطي لأحد من نوبة السبت التي يسقي بها جناني الأحباس. . شيئاً سوى إذا فضل على الجنانين المذكورين"²³.

شراء فيض الأحباس: سئل العبدوسي(ت849هـ)²⁴: في حكم شراء فيض الأحباس، ولما فيه من تنمية الأحباس؟ فأجاب: بأنه جائز نافذ لما فيه من تنمية الحبس ولاحق لمن كان ينتفع به قبل ذلك في سقي أو غيره، ولا حجة له في حيازته على حبس بل يغرمون قيمة ما انتفعوا به من ذلك الفيض إن كانت توجد قيمة حالة الانتفاع به، لأنه أخذ بغير حق، وهو ملك للحبس ولمن شاء أن يستأجر ما بقي منه²⁵.

الماء الموقوف على المدارس:

وعن ماء المدرسة-والمقصود بها المدارس القرآنية والكتاتيب-فقد سئل ابن عرفة عن استعمال مائها من عدمه؟، فأجاب: إن كان من جنس أهلها جاز له ذلك، لأن الحبس(الوقف) لأهل ذلك الصنف، وهو غير معين، فتمت وجد ذلك الصنف جرى حكمه على ما صح لأهلها وإن كان من غير أهل الحبس فلا يجوز له ذلك.

لقد وضع الفقهاء عديداً من قواعد تنظيم عملية تخصيص استعمال المياه الموقوفة، آخذين في الاعتبار شروط الواقف من جهة، وتحقيق منفعة المستخدمين للمياه من جهة

أخرى، فمثلاً: إذا شرط الواقف أن تكون مياه البئر التي وقفها لشرب الإنسان وسقى الحيوان، فلا يجوز الوضوء منها، وخاصة إذا كانت مياه البئر قليلة وفي منطقة قاحلة وإذا شرط الواقف أن تكون المياه لمسجد أو مدرسة أو لمشفى أو تكية، فلا يجوز الأخذ من تلك المياه لغسيل الملابس أو لتنظافة المنزل، أو لسقي الحديقة.²⁶

وخلاصة القول يمكن إجمالها فيما يلي:

أ- إذا كان الموقوف عبارة عن مصدر مائي (بئر، أو عين مثلاً) والهدف منه هو الإنفاق من ريعه على أعمال ومؤسسات ومنافع أخرى، فإن مياه الوقف في هذه الحالة تخضع بالكامل للنظام المعمول به في الأحوال العادية من بيع وشراء، ويكون لها سعر مساوٍ للمياه المعروضة في السوق سواء بسواء، والقاعدة العامة الواجب تطبيقها في المعاملات الوقفية هي أنه لا يجوز تأجير أعيان الوقف أو بيع منتجاته بأقل من سعر السوق، وإنه يفتى دوماً بما فيه مصلحة الوقف، والأنفع لجهته، والأندر لخيرته.

ب- إذا كان الموقوف عبارة عن مصدر مائي، وكان هدف الواقف هو توفير المياه للإنسان أو للحيوان أو لري الأرض دون مقابل، فإن المياه الموقوفة لا تخضع لأسعار السوق، بل تقدم مجاناً حسب شرط الواقف، ويتكفل الوقف ذاته بتحمل نفقات تقديمها على الوجه الذي أراده صاحب الوقف.

ج . المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية الموقوفة، وهذه المياه يتحمل الوقف الزراعي تكلفتها.

د- المياه التي تلزم لمؤسسات الأوقاف من (مدارس، ومساجد، ومنازل، ومستشفيات... إلخ) يجري احتساب ثمنها باعتباره جزءاً من مصروفات هذه المؤسسات، وتتكفل بدفعها موارد الوقف التي تمول تلك المؤسسات، وانطبق ذلك على بعض أسئلة المياه التي كانت ملحقة بمؤسسات وقفية أخرى، أو كانت مستقلة عنها ولكنها تقدم خدماتها المائية للمترددين عليها.

الخلاصة:

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن خبرة نظام الوقف المائي تكشف عن أن قطاع الوقف هو طرف في توفير بعض مصادر المياه، أو توفير خدمة المياه ذاتها، وأن هذا القطاع طرف في إدارة جانب من الموارد المائية لازمة لاستعمال الإنسان والحيوان والري²⁷. وبالرغم من أن أغلب تقاليد إدارة المياه في نظام الوقف قد ولّت وتراجعت إلى حد ما نظرا لأسباب متعددة، فإنها تضمنت جوانب عدة ساعدت على بقائها، ومن أهم هذه الجوانب الآتي:

أ_ عمق المحتوى الإنساني والبيئي الذي حملته الاحكام الشرعية الخاصة بتنظيم العملية المائية.

ب_ يقدم تراث الوقف المائي الكثير من التنظيمات المرتبطة بتنظيم المياه، وكيفية الحصول عليها وماهية طرق لانتفاع بها، وذلك راجع في مجمله للوازع الديني للأفراد الممارسين للقضايا المائية بشكل يومي وعليه فإنّ الوقوف على مثل هذه الإجابة التي جاءت بناء على طرح مسائل مائية، يجعل الباحث أمام ظاهرة تنظيم المعاملات المائية تنظيما يوحى بمحاولة المجتمعات المغربية الابتعاد عما يثير النزاعات المائية بقدر المستطاع، وفي ذلك يُلمس بعدا أخلاقيا راقيا ساد بلاد المغرب في الفترة الإسلامية الوسيطة، علّنا نراجع علاقتنا بموروثنا المليء بالمواقف الإنسانية والحضارية في نفس الوقت.

هوامش البحث:

¹-"الوقف حَبْسٌ لِمَالٍ؛ مؤبّداً أو مؤقّتاً، عن كلّ أنواع التصرف الشخصي من بيع أو هبة أو غيرها، للانتفاع به أو بثمرته في جهات من البرّ العامّة أو الخاصّة، على مقتضى شروط الواقف، وفي حدود أحكام الشريعة". د. قحف، منذر، الوقف الإسلامي، تطوّره، إدارته، تنميته، دار الفكر، دمشق، سورية، ط1، 1421 هـ / 2000م ص154.

- ²-سورة البقرة، آية 127.
- ³-نور حسن محمد القنوجي، فتح العلامة لشرح بلوغ المرام، ت. أبو عبد الرحمان صلاح دار الكتب العلمية، بيروت، 1336هـ.ج.2. ص 130
- ⁴-الونشريسي أبو العباس التلمساني ت914هـ، المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981.ج.7.ص32
- ⁵-سيد وقار أحمد حسيني/الفكر الإسلامي لتطوير مصادر المياه والطاقة/تقديم محمود عكام /ترجمة سمية زكريا زيتوني/نشر دار الدراسات والترجمة. ص176.
- ⁶-الونشريسي، م. س، ج، 7، ص52.
- ⁷-ينظر تفاصيل هذه المسألة، في نفس المصدر. ص53.
- ⁸-مجلة الإيمان، العدد 7، السنة الثانية، ص 54.
- ⁹-البرزلي أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، المعروف بفتاوى البرزلي، تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب، جزء 1، ص 205 وكذا جزء 2 / 409.
- ¹⁰-البرزلي، نفس المصدر، جزء 1/ص206. وكذا جزء 5/ ص 408_409.
- ¹¹-مصطفى بنعلة، مقال تحت عنوان "سجلات الأملاك المحبسة مصدرا لتاريخ الماء بالمغرب، نموذج حول تادورانت في العصر السعودي، سلسلة عين الشق ص 73.
- ¹²-ينظر الونشريسي ، مصدر سابق، الجزء 8 ، ص292.
- ¹³-ينظر الونشريسي، م. س، ج، 7، ص55.
- ¹⁴-ينظر الونشريسي ، م. س، ج، 7، ص56.
- ¹⁵-ينظر في ذلك الونشريسي، م. س، ج، 7، ص88.
- ¹⁶-الونشريسي، م. س، ج، 7، ص99.
- ¹⁷-عبد المنعم الشامي، جغرافية المدن عند العرب، مجلة عالم الفكر، المجلد 9، العدد 1 أبريل، مايو 1978م، ص 117.
- ¹⁸-حركات (إبراهيم)، النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط حتى القرن 9هجري، الدار البيضاء، 1996م.ص217.

- ¹⁹- الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت 1988 م. ج 4 / ص 434.
- ²⁰- الونشريسي، م. س، ج 7، ص 340.
- ²¹- الونشريسي، م. س، ج 7، ص 340.
- ²²- د. مصطفى بنعلة، م. س، ص 71.
- ²³- حول تادورانت ، مقال للدكتور مصطفى بن نعلة، م س ص 71.
- ²⁴- عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي، من خيرة علماء فاس في عهد الدولة الوطاسية، له مؤلفات منها: أجوبة فقهية، أجاب بها عن أسئلة رفعها إليه القاضي محمد بن خليفة الصنهاجي، وكانت وفاته في ذي الحجة عام 849هـ، ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، 2002. ج 4 ص 127. ومحمد بن الحسن بن العربي بن محمد/الحجوي(المتوفى: 1376هـ) // الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي/ دار الكتب العلمية- بيروت// الطبعة: الأولى - 1416هـ- 1995م، ج 2 ص.
- ²⁵- الونشريسي، م. س، ج 7، ص 275.
- ²⁶- حول قواعد استخدام المياه الموقوفة انظر: عبد الرؤوف المناوي الشافعي، كتاب تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف، تحقيق: مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة، والرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1998) ج 1، ص 275-872.
- ²⁷- لمعرفة نبذة عن أوقاف عيون الماء في الجزائر انظر مثلاً: عبد الجليل التميمي، وثيقة أحباس الجامع الأعظم. المجلة التاريخية المغربية، العدد 7، 1992، ص 42-75، حيث تظهر الوثيقة المذكورة أن من بين وقفيات الجامع عشر عيون مياه، وعشر بحيرات. أما في المغرب أنظر مثلاً: أولاد علي عبد السلام، و الغلبزوري بدر الدين، الدور الاقتصادي والاجتماعي لأحباس مدينة تطوان كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، (1994) ص 17، حيث يحلل تاريخ شبكة مياه الأوقاف التي كانت تزود مدينة تطوان معتمدة على عيون بسفح "جبل دراسة عبر قنوات من الفخار إلى المساجد، وباقي المؤسسات"، وتسمى هذه المياه حالياً باسم "مياه السكوندو".